

ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 НА СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502421>

Сабохат Газиевна Алимова

*Ташкентская медицинская академия,
доцент кафедры общественных наук
saboxat.alimova@mail.ru*

Гулзода Мелиева

Студентка 5 курса Ташкентской медицинской академии

Фарина Мадиярова

Студентка 1 курса Ташкентской медицинской академии

Шахриёр Абдурахимов

Студент 1 курса Ташкентской медицинской академии

Аннотация: *В данной статье рассматриваются проведенные реформы, которые значительно улучшили инвестиционный климат, устранили основные преграды и раскрыли потенциал частного бизнеса. В результате экономика Узбекистана стала гораздо более открытой и ориентированной на рынок. Цивилизация приобрела большой опыт в борьбе с различными болезнями и катаклизмами. Становление больших и реальных преград между болезнями и здоровьем происходило в течении длительного времени, в финансовой системе страны и экономике в целом, так как она является мощным стержнем поддержки среднего и малого бизнеса, что естественным образом сказывается на развитии самой экономики страны.*

Ключевые слова: *реформы в здравоохранении, современные общественные потребности, мировой опыт, инвестиционный климат, инновационные разработки.*

Благодаря комплексным и широким экономическим реформам проведенным действующей администрацией, экономика Узбекистана стала более динамичной, а уровень жизни населения сравнительно с другими периодами изменилось в положительной траектории. Проведенные реформы значительно улучшили инвестиционный климат, устранили основные преграды и раскрыли потенциал частного бизнеса. В результате экономика Узбекистана стала гораздо более открытой и ориентированной на рынок. Рост как внутренних, так и иностранных инвестиций, а также рост внутреннего потребления способствовали росту реального ВВП с 4.5 процента в 2017 году до 5.4 процента в 2018 году и далее до 5.6 процента в 2019 году.

Нужно отметить, что прогресс развития во всех отраслях, была прервана кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19 в 2020 году. Для смягчения воздействия пандемии на здоровье, социальное и экономическое положение, правительство приняло беспрецедентные антикризисные меры. Все меры были направлены на сдерживании вируса, защите жизней и средств к существованию, а также сохранения на плаву реальный сектор экономики. На все это были направлены значительные дополнительные расходы на здравоохранение и социальную помощь, а также финансовую поддержку фирм в определенных секторах. Они финансировались за счет чрезвычайных заимствований у международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Азиатский банк развития. Правительство также пересмотрело и обновило госбюджет на 2020 год.

Пандемия показала на сколько уязвимы определенные группы населения. И в итоге соответствующие государственные органы начали разработку Стратегии сокращения бедности и занятости. Постоянные сбои, связанные с COVID-19 на местном и международном уровнях, сдерживают перспективы быстрого восстановления в 2021 и 2022 годах. Однако, международные финансовые институты прогнозируют, что перспективы роста в 2022 году в Узбекистане будут положительными. Прогнозируется, что в 2022 году рост вырастет до 5 - 6 процентов при поддержке рыночных реформ, направленных на устранение неблагоприятных адресов в производстве.

Говоря об сложном периоде предыдущих годов, нельзя не отметить что сфера здравоохранения имеет актуальность не только в период сложной эпидемиологической ситуации, но и повседневное выявление и лечение таких заболеваний как хронические болезни в первичном звене, особенно усиления профилактики сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Также на государственном уровне планируется ввести пакет бесплатных медицинских услуг по лечению заболеваний в первичном звене. Существует необходимость повышения квалификации семейных врачей совместно со Всемирной организацией здравоохранения, а также заимствования специалистов в отдаленные районы в рамках программы «Сельский врач». Поставлена задача усовершенствовать нормативы штатов семейных врачебных пунктов и поликлиник, квалификационные требования к врачам и медработникам среднего звена, стандарты оснащения. В стране действуют 17 специализированных медицинских центров. Они проводят медицинские обследования на местах, в результате заболевания выявляются на ранней стадии и облегчается доступ к медицинской помощи. В частности, центры фтизиатрии и педиатрии открыли свои отделения во всех регионах, благодаря чему за последние два года число пациентов, приезжающих в Ташкент, уменьшилось почти на 20%. Глава государства подчеркнул необходимость

эффективной привязки областных, районных и городских больниц к специализированным центрам и приближения квалифицированных медицинских услуг к населению. Также отмечено, что процесс лицензирования частных медицинских организаций должен быть упрощен и полностью цифровизирован. Сегодня в деятельность медицинских учреждений, которых в стране насчитывается более 3 тысяч, внедряются современные технологии. К информационной системе «Электронная поликлиника» подключены 423 учреждения первичного звена. \$1,5 млрд направит Узбекистан на здравоохранение. В некоторых медицинских учреждениях не хватает компьютеров. Хотя на цифровизацию сферы из бюджета выделено 28 миллиардов сумов, работа в этом направлении продвигается медленно.

В связи с этим в областных управлениях здравоохранения планируется введение должности заместителя начальника по по цифровизации и развитию государственно-частного партнерства. Кроме того, во всех медицинских учреждениях будут введены 2 тысячи штатов медсестер-операторов. Поручено запустить к 1 августа текущего года электронную системы выдачи ордеров, интегрировать с ней все региональные и специализированные центры, а также полностью цифровизировать бумажную работу всех поликлиник Ташкента до 1 ноября. Указано, что перинатальные и скрининговые центры в областях будут объединены в единый кластер с организацией районных центров. Нынешняя методология медицинского образования утверждена 30-40 лет назад, и большинство учебников не соответствуют международным стандартам. У вузов и специализированных центров нет мотивации к повышению научного потенциала. Необходимо провести трансформацию медицинских вузов, открыть новые направления по подготовке менеджеров и специалистов по работе с высокотехнологичным оборудованием, на основе передового зарубежного опыта. Данное указание направить талантливых молодых людей, обучающихся в ординатуре и магистратуре, на зарубежные стажировки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Законы Республики Узбекистан, Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров.

2. <https://review.uz/post/1-noyabrga-qadartoshkent-shahridagi-barcha-poliklinikalar-toliq-raqamlashtiriladi>

3. <https://review.uz/fda>

4. <file:///C:/Users/Acer/OneDrive/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80>

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/Cost_of_Doing_Business_in_Uzbekistan_2021_Russian.pdf